

Raqamli iqtisodiyotda hududlarning turistik jozibadorligini samarali boshqarish mexanizmlari

Yusupov N.S

AIQI "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolaning maqsadi raqamli iqtisodiyotda hududlarning turistik jozibadorligini targ'ib etish hamda boshqaruvning asosiy mexanizmlarini ko'rib chiqish, ushbu jarayonga ta'sir etuvchi asosiy omillarni tahlil qilish va turizmni rivojlantirish, hududlarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha samarali yondashuvlarni taklif etishdan iborat.

Kalit so'zlar:

Raqamli iqtisodiyot, raqamli platformalar, turizm jozibadorligi, katta ma'lumotlar, boshqarish mexanizmlari.

Raqamli iqtisodiyot turli sohalarni, jumladan, turizmni ham yangi texnologiyalar va vositalarni jalb etish orqali o'zgartirmoqda. Ushbu o'zgarishning asosiy jihatlari [1]:

- E-tijorat: platformalar va mobil ilovalar orqali onlayn buyurtmalarni oshirish.
- Raqamli marketing: Ijtimoiy tarmoqlar va kontekstli reklamadan sayyohlik saytlarini ilgari surish uchun foydalanish.
- Sayohat vaqtini mazmunli o'tkazishi xizmat sifatini yaxshilanishi uchun kontaktsiz to'lovlardan tortib individual marshrutlarigacha raqamli texnologiyalarni joriy etish.
- Katta ma'lumotlar tahlili [2]: turistlarni jalb etishlik uchun yaratilayotgan sharoitlar va berilayotgan imtiyozlarni tahlil qilish, takliflarni yanada aniqroq yo'naltirish va boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Bunday texnologiyalar bilan ishlash turistlar bilan o'zaro hamkorlik samaradorligini va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish hamda turistik tajribaning yangi shakllarini yaratishga yordam beradi.

Hududlarda turistik diqqatga e'tiborga sazovor joylarni targ'ib qilish, rivojlantirish hamda oqilona boshqarishning asosiy vazifasi sayyohlarni jalb qilish uchun ularga qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat bo'lib, u bir necha jihatlarni o'z ichiga oladi:

Infratuzilmani rivojlantirish: turistlarning yashashi va sayohat qilishi uchun qulay muhitni yaratish.

Marketing strategiyalari: raqamli vositalar yordamida sayyohlik mahsulotlari va xizmatlarini ilgari surish.

Hududlarning imidjini oshirish: raqamli platformalar orqali hududning noyob turistik imidjini yaratish.

Monitoring va tahlil: turistlar soni, sharhlar, iqtisodiy samaralar kabi turistik faoliyat ko'rsatkichlarini doimiy kuzatish.

Oqilona boshqaruv ushbu muammolarni yuqori darajadagi aniqlik va tezkorlik bilan hal qilishga imkon beradigan zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi [4].

Raqamli iqtisodiyotda turizm jozibadorligini samarali boshqarish uchun bir nechta asosiy mexanizmlar mavjud:

1.Raqamli platformalar va ekotizimlar (masalan, Booking.com, Airbnb, TripAdvisor) sayyohlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasidagi o'zaro aloqaning asosiy kanallariga aylandi [5]. Ushbu platformalar hududlarning quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Sayohat paketlari va xizmatlarini targ'ib qilish.
- Xizmat sifatini yaxshilash uchun reyting va sharhlardan foydalanish.
- Turistlarni yanada samarali jalb qilish uchun maqsadli vositalarni qo'llash.

2.Katta ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellektdan (AI) foydalanish bizga quyidagilarga imkon beradi:

- Turistlarning xohish-istaklarini o'rganish va shaxsiy takliflarni ishlab chiqish.
- Joriy ma'lumotlar asosida marshrutlar va xizmatlarni optimallashtirish.
- Turizmga bo'lgan talabni prognoz qilish va uzoq muddatli boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish.

3.Aqlli texnologiyalar va infratuzilma.

Aqlli shaharlar kontseptsiyasi turistlar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish maqsadida texnologiyalardan unumli foydalanishni o'z ichiga oladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Interaktiv xaritalar va qo'llanmalar.
- Betartiblikni oldini olish uchun turistlar oqimini rejali boshqarish tizimlari.
- Aqlli transport tizimlari va energiya tejaydigan mehmonxonalar kabi yashil texnologiyalar.

4.Raqamli marketing va reklama

Raqamli marketingdan foydalanish turistik diqqatga sazovor joylarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi [6]. Asosiy vositalarga quyidagilar kiradi:

- Kontekstli reklama: Internetda turistik saytlarning dizayni va jozibadorligini oshirish.
- Ijtimoiy tarmoqlar: turistlar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish va hududlarning ijobiy imidjini yaratish.
- Kontent marketingi: potentsial turistlarni jalb qiladigan qiziqarli va foydali kontent yaratish.

Turizmدا raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish misollari

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ko'plab hududlar o'zlarining turistik jozibadorligini oshirish uchun allaqachon raqamli texnologiyalardan faol foydalanmoqda [3]. Masalan:

- Ispaniya: Barselona raqamlashtirishdan samarali foydalangan holda, turizmni boshqarish tizimlarini joriy qildi va natijada sayyohlarni shaharning kamroq tirband hududlariga yuborish imkonini berdi.

- Italiya: Venetsiya sayyohlarga qimmatli vaqtini tejoychi, shaharga tashrifini rejalashtirish imkonini beruvchi mobil ilovani ishlab chiqdi.

- Xitoy: WeChat platformasi orqali tizimli ma'lumotlar olinadi. Masalan: chiptalarni bron qilishdan tortib, mahalliy diqqatga sazovor joylar haqida onlayn ma'lumot olishgacha.

Ushbu misollar raqamlashtirish qanday qilib turizm sifati ko'rsatkichlarini yaxshilashi va turizm resurslarini boshqarishning optimallashtirish mumkinligini ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot hududlarning turistik jozibadorligini boshqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish, raqamli marketing va sayyohlar bilan o'zaro aloqa qilish uchun zamonaviy vositalar bilan ta'minlash uchun yangi imkoniyatlar ochadi [7]. Raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish hududlarga nafaqat jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish, balki sayyohlarni tobora ko'proq jalb etuvchi noyob sayyohlik mahsulotlarini yaratish imkonini bermoqda. Kelgusida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish turizm sohasini o'zgartirishda asosiy rol o'ynashda davom etadi, bu esa hududlardan innovatsion yondashuvlar va boshqaruv strategiyalarini joriy etishni talab qiladi [8].

Foydalanilgan adabiyotlar royxati.

1. Ivanov, A. V. Raqamli iqtisodiyot va uning turizmga ta'siri. - M.: Iqtisodiyot, 2020.

2. Smit, J. Turizm katta ma'lumotlar: istiqbollar va muammolar. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2019 yil.

3. Gorbunov, P. N. Aqlli shaharlar va turizm: texnologiyalar integratsiyasi. - Ekaterinburg: Ural universiteti, 2021.

4. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Priorities and Requirements of the Transition to the "Green Economy" in the Conditions of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(1), 582-585.

5. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Development of Tourism Activity and its Role in the World Economy. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(4), 241-243.

6. Yusupov, N. S., Qosimjon o'g'li, S. A., & Akramjon o'g'li, A. A. (2024). INVESTITSION LOYIHALARNI MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUVDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 54(2), 106-109.

7. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Effect of Organizing Tourism Activities in Villages on the Expansion of Tourism Networks in Our Country. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 204-207.

8. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). PROSPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT THROUGH AGRO-TOURISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 21(4), 179-182.

9. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Analysis of Development and Shortcomings in Local Tourism in the Republic of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 127-129.

10.Yusupov, N.S., 2024. TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), pp.202-207.

11.Yusupov, N. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION FAOLIYATNI O'RNI VA AHAMIYATI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 146-150.